

SHAXSDA BAXT FENOMENI HAQIDAGI NAZARIY QARASHLARI RIVOJLANISHINIING UMUMIY TAVSIFI

Xalqaro innovatsion universitet Psixologiya va
jismoniy madaniyat kafedrasi Psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Rajabova Feruza Pozilovna

Annotatsiya. Maqolada baxtning obektiv va subektiv fenomenida (noyob jihatida) ikki shartlanganlik kuzatilishi, inson turmush sharoitlari, ruhiy xolatlari bilan bog'liqligi, inson ruhiyati, hayotini idrok qilishi, unga munosabati, ularning ma'naviy qabul etishga aloqador subektiv kechinmalar majmuasi ekanligi haqida so'z borgan. Bundan tashqari mazkur mavzuga tegishli olib borilgan tadqiqotlar muammoni o'rganish bugungi kunda ham juda dolzarb ekanligini ko'rsatilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Baxt, oila, shaxs, inson ruhiyati, baxtli hayot, og'zaki ijodi, odob-axloq, qadr-qimmat, e'tibor, tarbiya, oila.

Аннотация. В статье говорилось о том, что в объективном и субъективном явлении счастья (в его уникальном аспекте) наблюдается двойственная обусловленность, связь с условиями жизни, психическими состояниями человека, психикой человека, его восприятием жизни, отношением к ней, комплексом субъективных переживаний, связанных с их духовным восприятием. Кроме того, было отмечено, что исследования, проведенные по данной теме, по-прежнему очень актуальны.

Ключевые слова: Счастье, семья, личность, человеческая психика, счастливая жизнь, словесное творчество, манеры, достоинство, внимание, воспитание, семья.

Annotation. The article spoke about the observation (in a unique aspect) of two conditions in the objective and subjective phenomenon of happiness, the connection of a person with living conditions, mental states, the perception of a person's psyche, life, his attitude to it, the complex of subjective experiences associated with their spiritual acceptance. In addition, research related to this topic has been shown that the study of the problem is still very relevant today.

Keywords. Happiness, family, personality, human psyche, happy life, verbal creativity, manners, dignity, attention, upbringing, family.

Xalq eposi hamda diniy an'analarini mujassam etgan Zardushtiylikning "Avesto" manbasida "Ard yasht" ning 17-bobi baxt muammosiga bag'ishlanib, unda moddiy farovonlikka erishish birinchi o'ringa qo'yiladi. Axloqan mukammal bo'lgan insonning baxt-saodatga erishishi muqarrar ekanligi ta'kidlanadi. Insonning baxt-saodatga ega ekanligini ko'rsatuvchi omillar sifatida quyidagi xolatlari keltiriladi: uning sog'-salomatligi, uzoq umr ko'rganligi, sevimli xotini va farzandlarining borligi, oziq-ovqatning mo'l-qo'lligi. Biroq baxt-saodatga erishish uchun mehnat qilish zarurligiga alohida e'tibor beriladi.

Abu Ali Ibn Sino o'zining "Donishmandnoma" asarida har bir kishi baxtli bo'lishi uchun o'zidagi axloqi, odobi, yurish-turishi va atrofdagilarga munosabatini ijobiy qilish kerakligini uqtiradi. Baxt hissini donishmand insonning jamoa orasidagi xulqi, xatti-xarakati bilan ifodalashi unga nisbatan ijobiy munosabatlarni shakllantirishi, bu o'z navbatida baxtning bir ko'rinishi sifatida bayon etadi.

Turmush qurgan er-xotinlar munosabati borasida, esa mutafakkir, «Erkak kishi oila boshlig'idir, u oilaning barcha ehtiyojlarini qondirmoqi lozim, chunki bu uning birlamchi vazifasidir», - deb yozadi. Ayol esa erkakning yaxshi, munosib yo'ldoshi, u bola tarbiyasi borasida eng yaxshi voris va yordamchidir. Uning er-xotin munosabatlari xususidagi fikrlari ham o'sha davr uchun o'ta ilg'or va ahamiyatli edi. U o'zining "Oila xo'jaligi" kitobida ayollar axloqan eng maqbul, yuqori sifatlarga ega bo'lmoqlari lozim, deb yozadi, Shu kitobning "Afsofiy bextarin zanxo" /ayollarning yaxshi fazilatlarini haqida/ bo'limida ularning quyidagi fazilatlarini ta'kidlanadi: «Ayol aqlan dono, uyatchan, iboli, iffatli bo'lib, ko'p gapirmasligi lozim: u eriga bo'ysunmog'i, uni sevmog'i, farzandlar tug'ib, doimo halol, pok, to'g'ri so'z, kamtar bo'lishi kerak injiq

bo'lmashligi, o'z iffati va obro'sini to'kmasligi lozim; u hech qachon eriga nisbatan dimog'dorlik, viqor hissini ko'rsatmasligi, o'z ishlarini yaxshi, o'z vaqtida bajarib, oilaning moddiy boyliklarini tejamkorlik bilan ishlatmog'i lozim; o'z xulq-atvori bilan o'z erining qalbida xadiksirash hissiga o'rin qoldirmasligi kerak».

Ibn Sinoning mehnat tarbiyasi borasidagi fikrlaridan biri, masalan, har bir bolani, deydi u, «Biror hunarga o'rgatmoq shart, yosh yigit biror hunarni o'rgansa, uni hayotda tadbiq eta olsa va mustaqil hunar tufayli oilani ta'minlaydigan bo'lsagina, otasi uni uylantirib qo'ymog'i lozim», - deb hisoblaydi. Demak, allomaning oila qurish uchun zarur ijtimoiy va iqtisodiy yetuklik haqidagi fikrlari biz uchun hozir ham zarurdir. Sababi, oilaning mustaxkamligi va baxtli bo'lishi aynan oila qurganlarning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy jihatdan yetukliklariga va ayniqsa, yigitning oila qurishga tayyorgarligiga bog'liqdir.

Shunday qilib, Ibn Sinoning tabobat, inson tarbiyasi, oilaviy munosabatlar xususidagi fikrlari juda qimmatli bo'lib, ularni hozirgi zamon yoshlari ongiga yetkazish esa katta ilmiy-pedagogik va ijtimoiy-psixologik ahamiyatga egadir.

XI asrning buyuk mutafakkiri va shoiri Yusuf Xos Xojib o'zining «Qutadg'u bilig» - «Saodatga boshlovchi bilim» - kitobida yozishicha, farzand ko'rish va unga tarbiya berish har bir inson uchun buyuk baxtdir, ularsiz hayotning ma'nosi yo'q. Lekin bu narsa ota-onaga juda katta mas'uliyat yuklaydiki, uning uddasidan chiqmoq, har bir ota-ona uchun ham farz, ham qarzdir. Shuning uchun ham u oilaviy tarbiyani bola axloqiy taraqqiyotining asosi, deb hisoblagan: «Agap bolaning xulqi yomon bo'lsa, bunda bolaning aybi yo'q, hamma ayb - otasida». Bundan ko'rinadiki, farzandga beriladigan ta'lim-tarbiya uning kamolotiga xizmat qilar ekan, shuning o'zi ota-ona uchun baxtni his etishiga olib keladi.

Yusuf Xos Xojib insonlar bilan do'st bo'lish uchun asosiy kalit «bu tildir, til tufayli kishi o'z ilmi, aqliga jilo beradi. So'zni o'ylab so'zlash, uning ulug' bo'lishiga olib keladi, yoki o'ylamay so'zlash, uning qadrini tushiradi» kabi fikrlari orqali insoniy munosabatlarda muomalaga yuqori e'tibor berish kerakligini uqtiradi. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, insoniy baxt kaliti sifatida mutafakkir muomala, aql, ilm va tilga e'tiborni muhim deb tavsifiya etadi.

Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilig» - «Baxtga eltuvchi bilim» asaridagi bosh g'oya - insonni hayotda baxt-saodatga eltuvchi asosiy qarashlar to'rt ramziy qahramon: Kuntug'di - elig podsho - adolat timsoli, Oyto'ldi - vazir - davlat timsoli, O'gdulmish - vazir - aql timsoli, O'zg'urmish - vazirning qarindoshi - qanoat timsolining hayoti va davlatni boshqarish jarayonidagi xatti-xarakatlari va fikrlari orqali berilganki, bular inson kamoloti va baxtli yashashining muhim mezoni hisoblanadi.

Xoji Axmad Yassaviy xikmatlarida esa har bir insonning orzusi insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, do'st orttirish, sevish va sevilish ekanligi ko'rsatib berilgan. Bu tuyg'ularni boshidan kechirish orqali insonda baxt hissining kechishi namoyon bo'lishi uqtirilgan.

Abu Nasr Farobiy «Fozil odamlar shaxri» asarida axloq-odobga loyik inson ikki fazilatiga ega bo'lmog'i lozimligi va bu fazilatlar tarkibida muomala odobi, insonlarning o'zaro bir-biri bilan xush muloqotligi, do'stligi kabilarni kiritadi. Mutafakkirning fikricha, insonga uni go'zal amallar qilishi uchun yo'naltiriladigan odat maxsuli bo'lishiga yetuk xulq lozim. Xulqning yaxshiligi xatti-xarakatlarda meyor qay darajada saqlanganligi bilan bog'lanadi. Odobni esa u badavlatning davlatini bezaydigan va kambag'alni kambag'alligini yashiradigan axloqiy xodisa sifatida ta'riflaydi.

Abu Nasr Farobiyning inson kamoloti, baxti, ta'lim va tarbiyasi, axloqi haqidagi qarashlarida uqtirilishicha, oila a'zolarining bir-birlariga samimiy munosabatlari, mehru-oqibatlar shu oiladagi odamlarning baxtini tashkil qiladi. Bundan tashqari, har bir ota-onaning o'z farzandlari uchun birlamchi ustoz, yo'l ko'rsatuvchi ekanligi va aynan ular bolada ta'lim-tarbiyaga kerakli tayyorgarlik holatini shakllantirish ta'siriga ega ekanligi keltiriladi.

Abu Nasr Farobiy «Baxt-saodatga erishuv yo'llari haqidagi risola» asarida «Davlatning vazifasi insonlarni baxt-saodatga olib borishdir», - deb yozadi. Bu esa ilm va yaxshi axloq yordamida qo'lga kiritiladi.

Uning inson kamoloti, baxti, ta'lim va tarbiyasi, umuman axloqi, dinga munosabati haqidagi qarashlari umumfalsafiy qarashlar va tushuntirishlardan iborat o'git bo'lib, axloq nazariyasini boyitdi. Uning ta'limotlarida keltirilishicha, haqiqiy baxt bir odamning boshqasiga nisbatan g'ayirligi, zulmi yo'qolgandagina bo'ladi, oila a'zolarining bir-birlariga samimiy munosabatlari, mehru-oqibatlari esa ana shu oiladagi odamlarning baxtini tashkil qiladi. Bundan tashqari, har bir ota-onaning o'z farzandlari uchun birlamchi ustoz, yo'l ko'rsatuvchi ekanligi va aynan ular bolada ta'lim-tarbiyaga kerakli tayyorgarlik holatini shakllantirish ta'siriga ega ekanligi to'g'risidagi xulosalar mutafakkir qarashlarining hozirgi kunlar uchun ham naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

O'zbek etnosi misolida bu mavzuning o'rganilganlik xolatini tahlil qilsak, garchi insoniy hislar, insoniy munosabatlar insoniyat jamiyat kabi qadimiy bo'lsa ham, lekin o'zbek millatida bu masalalarning maxsus o'rganilishi oila bilan bog'liq ravishda va shaxsda ma'naviy axloqiy sifatlarni shakllantirish jihatdan o'rganilgan.

O'zbek psixologiya ilmining otaxoni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, professor M.G.Davletshinning qator ilmiy maqola va risolalarida shaxsning emotsional xususiyatlari uning faoliyatiga bevosita ta'sir etishi masalalari asoslab berilgan. Uning ayniqsa, o'qituvchi psixologiyasiga doir o'quv-uslubiy ishida o'qituvchi shaxsiga zarur bo'lgan sifatlar orasida undagi shaxsiy fazilat belgilari bilan bir qatorda empatik his etish zarur ekanligi ko'rsatilgan.

Litsey va kollej o'quvchilari uchun yaratilgan prof. G'.B.Shoumarov tahriri ostidagi "Oila psixologiyasi" o'quv qo'llanmasida esa o'smirlilik davridan boshlab o'g'il-qizlarda kuzatiladigan hissiyotlar orasida sevgi, do'stlik masalalari ko'rsatib berilgan. Mazkur kitobda olimlar hozirgi zamon oilasining tobora ahamiyati ortib borayotgan vazifalaridan biri sifatida uning felitsitologik vazifasini yoritib berganlar. Bu tushuncha (italyancha «felitsite» - baxt) ma'nosini bildiradi. Shaxsiy baxtga erishishga intilish oilaviy munosabatlar tizimida ko'p jihatdan hal qiluvchi ekanligi, baxtning ma'no-mazmuni, uning oila muhiti bilan bog'liq aspektlari yoritib berilgan. Mualliflar fikricha, "Baxtga intilish har bir inson uchun tabiiydir va ayni shu baxtga intilish ularni oila qurishga undaydi. Inson o'ziga ato etilgan baxtning to'rtidan uch qismini oiladan choraktaga yetar-yetmas qismini boshqa narsalardan topadi".

Oilada er-xotinning bir-birini to'liq tushunishi - ularning o'zlarini baxtli his qilishlarini ta'minlaydi.

Shuningdek, o'zidagi mavjud tabiiy-ijodiy imkoniyatlar (iqtidor)ni ro'yobga chiqarish, jamiyat va oila doirasida sarflash ham insonga o'zini baxtli his qilish imkonini beradi. Keyingi vaqtlarda insonning imkoniyatlari ortgan sari uning baxtga intilish darajasi ham ortib bormoqda. Lekin ba'zan nopok yo'llar bilan pul topish orqali baxtli bo'lishga intilish yoki o'zgalar hisobiga shaxsiy baxtga intilish kabi salbiy holatlar ham uchrab turadi. Ba'zan esa oila a'zolarining (ayniqsa, er-xotinning) shaxsiy baxtga o'z-o'zicha intilishi oilalarda noxush holatlar (xiyonat kabi)ni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun har bir shaxs o'zida ko'proq vijdonlilik, poklik, halollik kabi ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarbiyalashga e'tibor berishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Avesto. Tarixiy adabiy yodgorlik. Askar Mahkam tarjimasi - «Sharq», 2001.- T.:384b.
2. Avloniy A.Turkiy guliston yohud Axloq. T., 1997, 112 b.
3. Amir Temur o'g'itlari. T.: 1993, 42 b.
4. Alimova F. Oilaning psixologik muxiti // O'zbek oilasining etnopsixologik muammolari .-Resp. ilmiy amaliy anjumani ma'ruzalari qisqacha bayoni -T.,1993. - 18-19 b.
5. Karimova V.M. O'zbekistonda oilalarni ijtimoiy muhofaza qilish mexanizmlari // Oila: ijtimoiy himoya omillari. Ilmiy-ommapob maqolalar to'plami. (Professor V.M.Karimova tahrir ostida) – T., 2007 yil - 118b.